

Н.В. Костюк
старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний
заповідник “Переяслав”

ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В ПРАВОСЛАВНОМУ БОГОСЛУЖІННІ

Церковний спів та ікона. З давніх часів вони йдуть поруч в православному богослужінні, тому що мають спорідненість: розкривають сутність буття через особливе святе мистецтво. Як у іконі, так і в церковному співі однаково закладені глибина релігійного споглядання, піднесеність, проникливість та відвертість особливої божественної краси. Якщо ікона – це спів, який можна споглядати, милуватися ним завдяки поєднанню фарб, ліній та фігур, то церковний спів – це ікона в музичних звуках. Недаремно мистецтвознавці відзначали містичну співзвучність Св. Трійці преподобного Андрія Рубльова і піснеспів “Свете тихий” київського розспіву [1, 24].

В музичній композиції церковного співу неповторно і дивовижно гармонійно поєднуються постаті біблійного Єрусалима, давньої Візантії і благочестивої давньої Русі. Активна участь народу в богослужбовому співі мала місце в практиці церкви ще за самої давньої доби. Про це свідчать не лише християнські, але й язичницькі письменники перших століть християнської ери. Так, у відомому посланні Плінія імператору Траяну християн вперше називаються цим словом, і там же підкреслюється факт спільного співу віруючими гімнів Христу, як Богу, під час богослужбових зібрань. Відомий олександрійський вчений Філон так описує служби перших християн: “Християне, во время бедний своих, все возстав, разделялись на два лика посреди храмины, мужи с мужами, жены с женами, и на обох ликах был свой искусный запеватель; потом они пели Богу песни состоящие из равных стихов, то поодиночке, то попеременно, с приличествующими припевами” [4, 2].

В апостольських настановах також робиться наголос на загальному співі у церкві: “після двух читань, із книги вітхозавітної, нехай хтось інший співає псалми Давида, а люди, нехай вголос промовляють закінчення стихірій” [2, 546].

Живим джерелом пісенної церковної творчості було восьмигласіє, з якого розпочалися всі давні православні розспіви: грецькі, слов'янські та руські. Єднає їх, не дивлячись на багатство і різнобічність, строгий церковний стиль. Від часів хрещення на Русі почали вивчати му-

зичну систему грецької нотації (мнемонічних знаків) і на свій лад стали називати цей спів “ангелоподібним”, “ізрядним”, а нотні знаки — знаменами, “стовпами”, крюками [1, 213]. В цей час складаються перші руські служби, в яких богослужбові тексти підставляють до вже існуючих знаменних “осьмогласных” мелодій. Розмір руських текстів не співпадав з розміром грецького мелосу і міг не відповідати змісту руського тексту. Тому наші майстри використовували прийом музичного компромісу, спираючись на інтуїцію і натхнення. Грецький розспів був принесений на Русь співаком-греком ієродияконом Мелетієм — тому називають його “мелетієв переклад” [1, 214]. Засвоювався грецький розспів місцевими співаками з голосу Мелетія та його учнів, а не з оригінальних грецьких співочих книг, і є прикладом варіанту грецького розспіву на Русі.

З XI ст. на Русі розпочинається активне розповсюдження “демественного” (з грецької “домашнього”) співу. Характерними особливостями цього співу було те, що він не підпорядковувався суворим законам “осьмогласія”, а мав особливості домашнього келейного співу. Лише з кінця XVI ст. стилістика демественного співу змінюється і активно впроваджується в практику богослужіння [1, 212, 215].

Давньохристиянська церква завжди строго дотримувалася ідейної суті богослужіння, де всі “єдино есми” [4, 2]. Загальним співом, говорінням в храмі керували канонічні співаки. Після догматичної боротьби, яка спричинила літургійний перелом в православній церкві, роль співаків зростає, а участь віруючих в богослужінні обмежується [2, 501]. Таким чином, спільний соборний спів у церкві витісняється. Процес цей залежав від розвитку монастирів та рівня їхнього впливу на богослужбовий уклад приходських церков, храмів де поступово обмежувалася практика спільного церковного співу, а віддавалася перевага мовчазній молитві і слуханню церковних піснопієв. До XVI ст. на Русі ектичні промови, молитви “Отче наш”, “Символ віри” виконувалися соборно, всіма прихожанами в церкві по методу “глаголанія”, але в загальному богослужінні молитовний спільний спів із церковної практики зникає [3, 378].

З XVII ст. в православ'ї починається епоха становлення багатоголосся нового стилю — “партесний” церковний спів [7, 140]. Це був найбільш розвинений зрілий жанр хорового мистецтва, який відіграв велику роль в культурному розвитку нашого народу взагалі. Мандрівники відзначали красу цього співу в українських церквах. Так, у Павла Алеппського читаємо: “Ничто так не удивляло нас, как красота маленьких мальчиков и их пение, исполняемое от всего сердца в гармонии со

старшими”, що “колебало гору и долину” [7, 7]. Також є свідчення про велике поширення в Україні багатоголосного співу, в якому брали участь не лише чоловіки, а також жінки та діти.

Історичний процес розвитку церковного співу в православному богослужінні відбувався і на теренах духовних інституцій Переяслава. В домонгольському Переяславі було споруджено Михайлівський монастир, Єпископський палац, в різні часи існувало близько двадцяти церков. Богослужіння тут розвивалося канонічно і церковний спів пройшов всі етапи становлення кліросного хору.

Новий розквіт церковного та культурного життя на Переяславщині відноситься до початку XVIII ст. В місті та навколишніх селах Переяславського полку відкриваються школи, де навчаються діти козаків, міщан, селян та духовенства. Тут поряд з арифметикою, навчали читати, писати і... співати [12, 100]. В 1738 р. при Вознесенському монастирі відкривається колегіум, де вивчали богослов'я, поетику, риторичку, філософію. Але в 1832 р. постає питання перенесення архієрейської кафедри із Переяслава до Полтави, що і відбувається в 1847 р. [10, 234]. З цього часу Переяслав позбавляється значення центру культурно-просвітницького та релігійного життя Лівобережної України [11, 33]. З остаточною ліквідацією автономії України в її культурному розвитку починається зuboжіння й занепад, що позначається і на стані церковного співу в богослужінні Переяславщини [12, 100].

В церквах Переяслава практикувалося соборне церковне “глаголанье”, коли основні молитви божої служби прихожани співають соборно з кліросом. Партесний спів, який потребував високого професіоналізму, використовувався рідше, особливо в кінці XIX – на початку XX ст. Регенти церковних храмів, маленьких церковок використовували більше партесну гармонізацію знаменних розспівів восьмигласія.

На поприщі церковної музики особливо варто відзначити митців, що розкрили свої таланти в XVII–XVIII ст. Це А. Ведель, С.А. Дегтярьов, протоієрей П.І. Турчанінов, Д.С. Бортнянський, М.С. Березовський [7, 33]. Вони, в свою чергу, виховали плеяду інших церковних композиторів, що склали незчисленні партитури церковної музики, але вже в концертному варіанті, який не мав нічого спільного з церковним восьмигласієм і давніми розспівами. Найбільші відкриття в гармонізації церковної музики здійснили М.І. Глінка і князь В.Ф. Одоєвський [7, 148], які шляхом глибокого вивчення давніх розспівів прийшли до переконання, що останні повинні базуватися не на мажорних чи мінорних ладах, а на давніх церковних, де немає місця дисонансам і хроматизмам. О. Рождественський на початку XX ст. так

сформулював свій погляд на складання церковної музики: “Церковна музика завжди йшла і йде по особливому руслі. Ніколи вона не служила мирському світу. Складалася вона не хитромудрими композиторами, а людьми сильного релігійного настрою, в тиші келій і на каїросах наших православних церков. Вона — проста, дохідлива і виразна...” [4, 3]. Він наполегливо радив регентам більше заглядати в нові обіходи церковного співу і служити не лише мистецтву, а більше Богу і церкві.

Питання історичного розвитку православного церковного співу залишається ще білою плямою в процесі фундаментального дослідження як в історичному, так і в музичному відношенні. Відомі “археологи” церковного співу: Одоєвський, Кастальський, Потулов, Ундольський, Розумовський, Металов — лише епізодичними уривками своїх досліджень, науковими нарисами підняли нам маленьку завісу в питанні зародження та розвитку церковного співу в православному богослужінні, яке потребує серйозного вивчення та систематизації.

Примітки

1. Церковное пение // Закон Божий. Вторая книга о православной вере. — Париж, 1949.
2. Настольная книга священнослужителя. — М., 1988. — Т. 8. — С. 544.
3. Там же. — М., 1977. — Т. 1. — С. 374.
4. О церковном пении // Церковный вестник. — 1913. — № 4.
5. Церковное пение // Церковный вестник. — № 33.
6. О подготовке низших клириков // Церковный вестник. — № 41.
7. Герасимова-Персидская Н. Хоровой концерт на Украине в XVII—XVIII ст. — К., 1972.
8. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.
9. Історія українського мистецтва / Під ред. М.П. Бажана. — Т. 3: Мистецтво другої половини XVII—XVIII ст. — К., 1968. — 440 с.
10. Пархоменко В. Церковно-історичне значення г. Переяслава // Труды Полтавской ученой архивной комиссии. — 1907. — Вып. 5.
11. Лоха В.А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини XVII—XIX ст. — К., 2006. — 114 с.
12. Сікорський М., Швидкий Д. На землі Переяславській. — К., 1981. — 91 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008